

MOVILIDAD COMO SERVICIO: USAR LA TECNOLOGÍA PARA PONER EN EL CENTRO AL CIUDADANO Y AL MEDIOAMBIENTE

Antonio Marqués Moreno

Físico. Director de Tecnología, ETRA I+D

Manuel Serrano Matoses

Ingeniero de Telecomunicaciones. Jefe Área Nuevas Tecnologías, ETRA I+D

Patricia Bellver Muñoz

Ingeniero Industrial. Jefe de proyecto, ETRA I+D

RESUMEN: Urge encontrar soluciones viables a los problemas socioeconómicos, medioambientales y de salud que presenta la movilidad urbana. Es necesaria una movilidad sostenible, orientada al ciudadano y respetuosa con el medio ambiente. En esta ponencia ETRA presenta una solución en la que la tecnología más avanzada permite combinar modos de transporte sostenible (transporte público, electromovilidad, bicicletas, etc.) con el vehículo privado (apoyado éste por esquemas de Park & Ride). Se consigue así una alternativa que ofrece al ciudadano todas las ventajas subjetivas del vehículo privado (flexibilidad, rapidez, etc.) junto con las ventajas adicionales de sostenibilidad, respeto al medio ambiente, optimización del coste global de la movilidad urbana, etc. Podemos hablar así de una auténtica Movilidad como Servicio (o MaaS, acrónimo del inglés).

Se presentarán dos ejemplos de caso de éxito:

- a) el proyecto DORA, que plantea un sistema de soporte a viajes multimodales 'puerta a puerta' que incluye tramos aéreos.
- b) la solución wisePARK, que plantea un nuevo concepto de parquímetro como elemento dinámico de gestión de la vía urbana. Este elemento, con infinidad de posibilidades y funciones, se integra en el conjunto de la movilidad urbana, adaptándose a las necesidades cambiantes de los usuarios y las ciudades.

1 INTRODUCCIÓN

El transporte desempeña un papel fundamental en el cumplimiento de los objetivos de competitividad económica, cohesión social y crecimiento sostenible en nuestra sociedad. Como tal, un sistema de transporte eficiente capaz de satisfacer los cambiantes patrones de

movilidad y mejorar el rendimiento de los desplazamientos de los ciudadanos, tiene que estar en la base de cualquier progreso. La movilidad integrada y sin fisuras (“seamless mobility”) es un concepto clave para optimizar el rendimiento de las infraestructuras de transporte ya existentes. Hasta el momento, el sector del transporte y la movilidad urbana ha estado formado por organizaciones separadas para los distintos modos de transporte, sin embargo, esto no refleja cómo los ciudadanos querrían planificar y ejecutar sus desplazamientos. La complejidad de utilización de una gran variedad de modos de transporte desalienta a muchas personas de su uso (UCL Energy Institute, 2015). A pesar de los continuos esfuerzos del sector, aún no se ha materializado a día de hoy en Europa uno de los objetivos estratégicos que se indicaban en el Libro Blanco (Comisión Europea, 2011): permitir desplazamientos sin fisuras, multimodales, puerta a puerta, utilizando sistemas inteligentes para la planificación interoperable y multimodal con sistemas de reserva en línea y billeteaje inteligentes (Parlamento Europeo, 2015).

2 UNA PROPUESTA AVANZADA DE MOVILIDAD COMO SERVICIO

Desde GRUPO ETRA la movilidad como servicio se plantea como un ecosistema integrado de tecnologías, dispositivos y servicios que acompañan al ciudadano (en su rol de consumidor de servicios de movilidad) a lo largo de sus desplazamientos.

Así, el ciudadano es apoyado en todo momento por diferentes tecnologías que facilitan su interacción con los proveedores de servicios y la ciudad, tanto en los momentos previos a iniciar un desplazamiento – planificación, reservas, etc. – como durante el propio desplazamiento, que en el caso más general combinará diversos modos de transporte. El usuario de la solución propuesta experimenta de esta forma el acceso a diferentes modos y alternativas de transporte de una forma asistida, recibiendo en todo momento la información necesaria y el acceso a los diferentes servicios de transporte. La movilidad pasa a ser percibida de esta forma como un servicio urbano más, sin discriminar entre los diferentes proveedores y modos de transporte. Para el ciudadano el acceso a la oferta de movilidad pasa a ser de esta forma una ventanilla única que actúa como directorio y recetario de diferentes fórmulas integradas de movilidad.

Figura 1. Movilidad como servicio orientado al ciudadano

De este modo, la movilidad como servicio se basa en un ecosistema de servicios tecnológicamente avanzados que acompañan al ciudadano como consumidor de los mismos. Estos servicios están accesibles tanto al usuario de transporte privado (servicios de Park & Ride, control de accesos al centro de la ciudad, etc.) como al usuario de transporte público (sistemas de ayuda a la explotación y gestión de flotas, sistemas de gestión de vehículos compartidos, esquemas de billetaje integrados metropolitanos, etc.).

Es más, la propuesta MaaS (Mobility as a Service, “MaaS” en inglés) de GRUPO ETRA rompe la tradicional barrera entre transporte público y privado, para introducir paquetes personalizados que se ajustan a las necesidades de cada usuario y que combinan elementos de transporte privado con elementos de transporte público, incluyendo además nuevas opciones tales como p.ej. las bicicletas compartidas (cada vez más populares). Se trata de que el ciudadano tenga acceso y valore la movilidad como un todo, como un servicio que cubre cualquier desplazamiento y modo de transporte desde que sale de su origen hasta que alcanza su destino. El objetivo final es proporcionar al ciudadano una movilidad que sea flexible, personal, eficiente, segura, limpia, sostenible, tecnológicamente avanzada e integrada en la ciudad inteligente.

Para ello, en la solución propuesta por ETRA las necesidades de transporte de todos los ciudadanos son cubiertas a través de una sola interfaz y los distintos servicios de movilidad se ofrecen por medio de una plataforma modular formada por distintos elementos, tales como:

infraestructuras de gestión de tráfico y servicios de información, ofertas de transporte público, servicios de movilidad basados en información dinámica y personalizada y servicios de pago integrados.

A continuación se presentarán dos ejemplos de caso de éxito: el proyecto DORA y el sistema wisePARK. El primero plantea un servicio 'door to door' para la movilidad de ciudadanos que precisan inevitablemente del uso de más de un modo de transporte. El segundo, plantea la utilización de parquímetros inteligentes para modular la movilidad urbana, actuando no sólo como elementos disuasorios para el tráfico privado, sino también como elementos que promuevan servicios integrales de transporte enlazando con estrategias Park & Ride.

2.1 Proyecto DORA

El objetivo principal del proyecto DORA (Door to Door Information for Airports and Airlines, <https://dora-project.eu/>) es el desarrollo de un sistema de información integrado que ayude a los pasajeros de transporte multimodal a optimizar su tiempo de viaje. El sistema proporcionará a los pasajeros recomendaciones de viaje dinámicas, sin fisuras y optimizadas. El proyecto se centra para su evaluación, en las necesidades de pasajeros que precisan al menos de un enlace aéreo, estudiando los servicios ofrecidos para su traslado al aeropuerto, y la información en el interior de las terminales que pudiera servir para optimizar los enlaces terrestres – haciendo uso de transporte público o privado. DORA integrará información en tiempo real sobre incidentes, retrasos, e interrupciones tanto en el ámbito del transporte terrestre como en las terminales del aeropuerto, para proporcionar las alternativas de ruta más rápidas, garantizando la accesibilidad de acuerdo con las preferencias individuales de cada pasajero.

El proyecto DORA en el que ETRA es un socio destacado, tanto en la definición de la arquitectura del sistema, definición de servicios, casos de uso y requisitos, como en los desarrollos e integración del propio sistema, está financiado por la Comisión Europea a través de su programa marco de investigación Horizon 2020. Dicho proyecto comenzó en Junio del pasado año y finalizará en 2018.

Los objetivos generales del proyecto DORA son:

- a) Conexión sin fisuras del transporte aéreo con el transporte terrestre.
- b) Reducción del tiempo total de viaje para los desplazamientos aéreos intraeuropeos.

- c) Accesibilidad a los aeropuertos garantizada, incluso en caso de incidentes (cortes de vía, accidentes, retrasos del transporte público, ...).
- d) Información optimizada en tiempo real de todos los modos de transporte empleados.
- e) Diseño e implementación de las infraestructuras necesarias, servicios y aplicaciones de usuario final.
- f) Desarrollo de los modelos de negocio adecuados para dar soporte el sistema.

El sistema DORA está siendo implementado y será demostrado en las ciudades de Berlín y Palma de Mallorca, así como en sus correspondientes aeropuertos, mediante la involucración de 500 usuarios finales (pasajeros) en las pruebas de validación.

Figura 2. Información de movilidad proporcionada por DORA

Como resultado de un análisis exhaustivo del estado del arte y del mercado de los sistemas de información para pasajeros aéreos que se ha llevado a cabo en DORA, se ha detectado que los servicios y soluciones existentes, sobre todo las aplicaciones de los aeropuertos, ofrecen una amplia variedad de información sobre movilidad pero está centrada en el transporte aéreo, es decir, carecen de muchas de las funciones que se desarrollarán e integrarán en DORA, como proporcionar información dinámica sobre conexiones puerta a puerta y funciones de enrutamiento para el transporte terrestre. Solo algunas de estas apps proporcionan servicios de navegación indoor, teniendo en cuenta datos en tiempo real, tales como el estado de la puerta de embarque y el tiempo de espera en controles de seguridad. Durante el análisis de mercado, se identificó a las aplicaciones móviles de los aeropuertos de Viena, Copenhague, Londres-Heathrow y Dusseldorf, como las que ofrecen la más amplia información sobre movilidad. Por otra parte, los actuales planificadores intermodales de larga distancia, por lo general no dan información detallada sobre el aeropuerto o temas relacionados con el vuelo. Otro valor añadido de DORA es la gestión integrada de incidentes para la accesibilidad aeropuerto, de forma que si hay incidentes en la ruta recomendada, el sistema DORA informará al usuario e integrará esta información en el enrutamiento para

proporcionarle otras rutas alternativas. Asimismo, los planificadores de viaje existentes no proporcionan información sobre la movilidad adaptada a grupos de usuarios específicos, como viajeros de negocios, familias o personas con movilidad reducida.

Se trata de que los usuarios de DORA experimenten la movilidad Door to Door como un servicio integrado, que se sientan acompañados en todo momento recibiendo información precisa sobre las diferentes posibilidades de transporte, incidencias, tiempos de espera, etc. Este servicio se proporcionara de forma independiente al proveedor de transporte, haciendo que para el usuario toda la información sea presentada de forma coherente por una única aplicación, que enlazará con diferentes proveedores de forma transparente para el ciudadano.

2.2 Sistema wisePARK

Como parte de los servicios de movilidad urbana, desde ETRA se presenta una solución de estacionamiento regulado en superficie y un parquímetro concebidos como elementos dinámicos, con capacidad para actualizar y ampliar su funcionalidad con el objetivo de adaptarse de manera sencilla y rápida a las necesidades de los usuarios y nuevos servicios proporcionados por las ciudades. Esta solución ha sido diseñada como una innovadora herramienta para gestionar el espacio en la vía pública de forma inteligente y desplegar los servicios de movilidad orientados al ciudadano, más allá del tradicional concepto de parquímetro como sistema de recaudación. De hecho wisePARK se presenta como una solución de Smart ticketing, dado que permite el pago de los servicios mediante diversos medios: tarjetas inteligentes, tarjetas bancarias, tarjetas prepago, pago con Smartphone (RFID, NFC), convirtiéndose de esta forma en un tótem inteligente, ventanilla única de venta y acceso a información.

El sistema wisePARK permite a los responsables municipales aplicar políticas para mejorar la movilidad en la ciudad y la calidad de vida de los ciudadanos. Entre los beneficios para las ciudades cabe destacar:

- a) La capacidad de integración con Plataformas Smartcity urbanas y Sistemas de Control Urbanos.
- b) La capacidad de implementación de nuevas funcionalidades y servicios, en función de las necesidades cambiantes de la ciudad a lo largo del ciclo de vida del producto.
- c) La actualización en remoto, rápida y sencilla, del firmware y la funcionalidad de los equipos.

Figura 3. Funcionalidad integrada en el concepto de Smartcity.

De esta forma la solución wisePARK va más allá de la simple gestión de parquímetros, y ofrece a las ciudades la capacidad de usar estos elementos como elemento de conexión entre las ciudades y los usuarios de movilidad. El parquímetro no se concibe sólo como elemento de regulación o elemento disuasorio, sino también como elemento de enlace con otros modos de transporte, actuando como distribuidor de títulos de transporte y punto de información ciudadana, por ejemplo enlazando con estrategias Park & Ride y proporcionando servicios integrados con proveedores de servicios.

De hecho la solución de wisePARK se integra con las herramientas de explotación de diferentes operadores, facilitando de esta manera la gestión del servicio de estacionamiento regulado prestado en la ciudad por diferentes actores. Así, el sistema no sólo ofrece servicios de valor añadido a ciudades y usuarios finales, también ofrece claros beneficios para los operadores de estacionamiento regulado:

- Capacidad de integración con los sistemas de explotación propios de las concesionarias del servicio de estacionamiento regulado.
- Capacidad de integración con herramientas de terceros usadas por los operadores del servicio para la gestión del mismo (gestión de multas, detección de plazas libres, etc.)
- Flexibilidad para la instalación del software de Backoffice para la gestión de los parquímetros (solución en la nube, en servidores físicos del cliente).

- d) Capacidad tecnológica para adecuar la solución a nuevos requerimientos del operador del servicio.

Entre la amplia variedad de posibilidades que ofrece esta solución inteligente, se encuentran las siguientes:

- a) Pago con tarjeta ciudadana (tarjeta transporte municipal).
- b) Parquímetro como punto de recarga de la tarjeta ciudadana.
- c) Tarifación dinámica (zonas, franjas horarias, tipo vehículo).
- d) Políticas de precios ventajosas para residentes.
- e) Distintos medios de pago (monedas, tarjetas bancarias, tarjetas prepago, RFID, NFC).
- f) Cálculo del nivel de ocupación y plazas libres.
- g) Modelo Park & Ride: establecer políticas de movilidad para fomentar la intermodalidad y facilitar el acceso al transporte público y el estacionamiento del vehículo privado.
- h) APP para el pago del servicio.
- i) Punto de información al ciudadano.
- j) Servicios para turistas / extranjeros (multi-idioma).
- k) Tratamiento especial para minusválidos: establecimiento de políticas de movilidad adaptadas a personas minusválidas (proyecto SIMON coordinado por ETRA).
- l) Posibilidad de mostrar y explotar publicidad

3 CONCLUSIONES

La movilidad como servicio coloca a los usuarios en el centro de los servicios de transporte, ofreciéndoles soluciones de movilidad a medida en base a sus necesidades individuales. La clave es la integración de los distintos modos de transporte y servicios de movilidad, de manera que se proporcione a los ciudadanos una experiencia de viaje puerta a puerta y sin fisuras. Desde ETRA se entiende el concepto de movilidad como servicio como una movilidad centrada en las personas y la protección del medioambiente. En este sentido, en ETRA se ofrecen soluciones de movilidad avanzada tanto a nivel intra-urbano o dentro de una misma ciudad (valga como ejemplo el sistema wisePARK mencionado anteriormente), como a nivel supra-urbano (i.e. conexiones puerta a puerta entre distintas ciudades, como la que ejemplifica el proyecto DORA).

La solución wisePARK va más allá del modelo tradicional de parquímetro como elemento estático recaudador, de pago con moneda, con conexión limitada y funcionalidad única. Este nuevo concepto de parquímetro como elemento dinámico de gestión del espacio público con infinidad de posibilidades y funciones, tiene como objetivo la mejora de la movilidad urbana, adaptándose a las necesidades cambiantes de los usuarios y las ciudades.

El sistema DORA tiene como objetivo reducir el tiempo de viaje para las conexiones intra-europeas, proporcionando a los viajeros aéreos una información de movilidad de puerta a puerta sin fisuras. Dado que las soluciones existentes en este campo no proporcionan un comportamiento satisfactorio en las funciones de enrutamiento y de información dinámica sobre movilidad, DORA rellenará este vacío y permitirá a los pasajeros aéreos tomar decisiones informadas, recibir recomendaciones de rutas personalizadas, y llegar a su destino final a tiempo.

DORA y wisePARK son sólo dos ejemplos de soluciones MaaS que sirven para ilustrar hasta qué punto estas tecnologías constituyen un elemento fundamental de cualquier estrategia de ciudad inteligente que esté en condiciones de alcanzar el éxito tanto a nivel económico y medioambiental como a nivel de calidad de vida de los ciudadanos.

BIBLIOGRAFÍA

Comision Europea (2011). [Online]. Available: http://ec.europa.eu/transport/themes/strategies/2011_white_paper_en.htm. [Accessed 15 December 2015].

Parlamento Europeo (2015). Resolution of 7 July 2015 on delivering multimodal integrated ticketing in Europe (2014/2244(INI)).

UCL Energy Institute (2015). "Feasibility Study for Mobility as a Service concept in London," Funded by DfT Transport Technology Research Innovations Grant (T-TRIG).